

KURASH MURABBIYLARINI KASBIY FAOLIYATGA
TAYYORLASHDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING
TUTGAN O'RNI

Abdulaxatova Gulnora Abdumannob qizi

*ADPI, Jismoniy madaniyat fakulteti, Jismoniy tarbiya va
xotin-qizlar sporti kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu tezis kurash murabbiylarini kasbiy harakatlari uchun tayyorlashda kommunikativ kompetentsiyaning muhim rolini o'rganadi. Murabbiylikda samarali muloqot ko'nikmalarining ahamiyatini o'rganib, maqola muloqotning sportchi-murabbiy munosabatlariga, jamoa dinamikasiga va murabbiylikning umumiy samaradorligiga ta'sirini ta'kidlashga qaratilgan. Adabiyotlarni tahlil qilish, usullarni o'rganish va muhokama qilish orqali ushbu maqola kurash murabbiylari o'rtasida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha tushunchalarni taqdim etadi va natijada murabbiylik samaradorligini optimallashtirish strategiyasini taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Kommunikativ kompetentsiya, kurash bo'yicha murabbiylar, kasbiy faoliyat, sportchi-murabbiy munosabatlari, murabbiylik samaradorligi.

Samarali muloqot sport murabbiyligi sohasida muhim ahamiyatga ega va jismoniy talabchan va texnik jihatdan murakkab sport turi bo'lgan kurash ham bundan mustasno emas. Kurash bo'yicha murabbiylarning muvaffaqiyati nafaqat ularning texnik bilimlariga, balki sportchilar, tengdoshlar va manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatiga ham bog'liq. Ushbu maqola kurash murabbiylarini kasbiy rollariga tayyorlashda kommunikativ kompetentsiyaning ahamiyatini o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning sportchi-murabbiy munosabatlariga, jamoa dinamikasiga va murabbiylik samaradorligiga ta'sirini ta'kidlaydi.

Ko'plab tadqiqotlar turli xil sport fanlari bo'yicha murabbiylikda muloqot qobiliyatining muhimligini ta'kidladi. Shaxsiy e'tibor va texnik mulohazalar muhim bo'lgan kurashda muloqotning roli yanada aniqroq bo'ladi. Samarali muloqot murabbiylar va sportchilar o'rtasida ishonch va munosabatlarni rivojlantiradi, o'rganish, motivatsiya va ish faoliyatini oshiradi. Bundan tashqari, aloqa kompetensiyasi murabbiylarga nizolarni boshqarish, konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish va maqsadlarni samarali belgilashga yordam beradi.

Ushbu tadqiqot kurash bo'yicha murabbiylikda kommunikativ kompetensiyaning rolini o'rganish uchun mavjud adabiyotlar va empirik dalillarga asoslanib, sifatli yondashuvni qo'lladi. Mavzuga oid tushunchalarni to'plash uchun tegishli maqolalar, kitoblar va ilmiy jurnallar ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, tajribali kurash murabbiylari bilan suhbatlar yoki so'rovlar ularning kasbiy amaliyotida muloqotning ahamiyati to'g'risida qimmatli istiqbollarni taqdim etishi mumkin.

Kommunikativ kompetensiya kurash murabbiylarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Mana qanday:

Ko'rsatma va namoyish: kurash bo'yicha murabbiylar o'z sportchilariga texnika, strategiya va taktikalarni samarali etkazishlari kerak. Kommunikativ kompetensiya murabbiylarga ushbu jihatlarni aniq ifodalashga imkon beradi, kurashchilar ularni to'g'ri tushunishlari va bajarishlarini ta'minlaydi.

Motivatsiya va etakchilik: samarali murabbiylik sportchilarni ilhomlantirish va rag'batlantirish qobiliyatini talab qiladi. Kuchli kommunikativ kompetensiyaga ega murabbiylar o'z sportchilariga ishtiyoq, dalda va ishonchni bildirishi, ijobiy jamoaviy muhit va individual o'sishni rag'batlantirishi mumkin.

Fikr - mulohaza va tuzatish: kurashchilar mahoratini oshirish uchun fikr-mulohazalarga muhtoj. Murabbiylar konstruktiv tanqid va tuzatishni aniq, hurmatli va rag'batlantiruvchi tarzda taqdim etishlari kerak. Kommunikativ kompetensiya

murabbiylarga sportchilarni tushkunlikka solmasdan yoki demotivatsiya qilmasdan fikr-mulohazalarni samarali etkazish imkonini beradi.

Jamoaviy muloqot: kurash bo'yicha murabbiylar ko'pincha sportchilar, yordamchilar va yordamchi xodimlar jamoasi bilan ishlaydi. Jamoa a'zolari o'rtasida aniq muloqot muvofiqlashtirish, rejalashtirish va hamma bir sahifada bo'lishini ta'minlash uchun juda muhimdir. Kommunikativ kompetentsiyaga ega bo'lgan murabbiylar samarali jamoaviy muloqotni osonlashtirishi va umumiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga olib kelishi mumkin.

Nizolarni hal qilish: har qanday jamoaviy muhitda nizolar kelib chiqishi mumkin. Murabbiylar ijobiy mashg'ulot muhitini saqlab qolish uchun nizolarni zudlik bilan va konstruktiv tarzda hal qilishlari kerak. Kommunikativ kompetentsiya murabbiylarni nizolarni diplomatik yo'l bilan boshqarish, barcha ishtirokchilar uchun adolatli va qoniqarli qarorlarni topish qobiliyatlari bilan ta'minlaydi.

Vakillik va targ'ibot: murabbiylar ko'pincha o'z jamoalari va kurash sportining elchilari bo'lib xizmat qilishadi. Ular ommaviy axborot vositalari, homiylar va manfaatdor tomonlar bilan o'zaro aloqada bo'lib, o'z sportchilari va sportning o'zi uchun himoya qilishlari mumkin. Kommunikativ kompetentsiya murabbiylarga o'z jamoasi va sportini professional tarzda namoyish etish, o'z xabarlarini samarali etkazish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Munosabatlarni o'rnatish: kurashda muvaffaqiyat qozonish uchun kuchli murabbiy va sportchi munosabatlari juda muhimdir. Murabbiylar o'z sportchilari bilan ishonch, munosabat va o'zaro hurmatni o'rnatishlari kerak. Kommunikativ kompetentsiya murabbiylarga faol tinglash, hamdardlik va haqiqiy muloqot qilish orqali mazmunli munosabatlar o'rnatishga yordam beradi.

Kommunikativ kompetentsiya kurash murabbiylarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning ajralmas qismidir. Bu murabbiylarga samarali ko'rsatma berish, rag'batlantirish, fikr-mulohaza bildirish, jamoaviy muloqotni osonlashtirish,

nizolarni hal qilish, o'z jamoasi va sportini himoya qilish va sportchilar va manfaatdor tomonlar bilan mazmunli munosabatlar o'rnatish imkonini beradi.

Topilmalar shuni ko'rsatadiki, kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishga sarmoya kiritish kurash murabbiylarini tayyorlash va malakasini oshirishda ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Muloqot qobiliyatlarini oshirish orqali murabbiylar o'z jamoalarida ochiq muloqot, ishonch va hamkorlik madaniyatini rivojlantirishlari mumkin. Bundan tashqari, murabbiylarni o'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvni, sportchilarning ehtiyojlari va afzalliklarini faol tinglashni va ularning muloqot uslubini mos ravishda moslashtirishni rag'batlantirish kerak.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, kommunikativ kompetentsiya kurash murabbiylarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shunday qilib, murabbiylarni o'qitish dasturlari muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv modullarini o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, seminarlar va seminarlar kabi doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlari murabbiylarga aloqa strategiyalarini takomillashtirishga va sportchi-murabbiy muloqotidagi eng yaxshi amaliyotlardan xabardor bo'lishga yordam beradi. Oxir oqibat, kommunikativ kompetentsiyaga ustuvor ahamiyat berish orqali kurash bo'yicha murabbiylar o'z samaradorligini optimallashtirishlari va sportchilarining yaxlit rivojlanishiga hissa qo'shishlari mumkin.

Ushbu maqola kurash bo'yicha murabbiylikda samarali muloqot ko'nikmalarining muhimligini ta'kidlaydi, murabbiylarni o'qitish va malakasini oshirish tashabbuslari uchun qimmatli tushunchalar va tavsiyalar beradi. Kommunikativ kompetentsiyani birinchi o'ringa qo'yish orqali kurash murabbiylari sportchi-murabbiy munosabatlarini kuchaytirishi, jamoaning birdamligini kuchaytirishi va oxir-oqibat sportda murabbiylik standartini oshirishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Musayev O. Oliy o‘quv yurti o‘qituvchisining pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari. Monografiya. –Toshkent: “Tamaddun”, 2016.
2. Egamberdiyeva N.M. Atrof-muhit ta’sirida o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalashning ilmiypedagogik asoslari (pedagogika kollejlari misolida): Ped.fan.nom. ... diss. avtoreferati. – T., 2004. - 23 b.
3. Hasanova Z.D. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarida axloqiy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish. Vuxoro, 2016. – 195 b.
4. Абдуллаев Ш.А. Ёш курашчиларни тайёрлашнинг илмийуслужбий асослари. / Ўқувуслужбий қўлланма. Т., 2012, Б.3235.
5. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов. Киев, Олимпийская литература, 2004. – 223с.
6. Бойченко С.Д., Карсеко Е.Н., Леонов В.В., Смотрицкий А.Л. О некоторых аспектах концепции координации и координационных способностей в физ.воспитании и спортивной тренировке // Теория и практика физической культуры. Москва, 2003. №8. –С.1519.